

BODRING O'SIMLIGI ZARARKUNANDALARI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

Norboyeva Umida Erkin qizi

Annotatsiya: Qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish sohasida katta yutuqlarga erishilganligiga qaramay hali ham hosilni zararkunanda va kasalliklar ta'siridan ko'p qismi nobud bo'lmoqda. [Ko'plab yozgi o'simliklar to'g'ri parvarish qilinsa ham turli zararkunandalarga duch kelishadi. Bunday holda, siz kutgan sifatli hosilni olish ko'pincha imkonsiz bo'ladi.](#) Ushbu maqolada bodring o'simligi zararkunandalari haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: bodring o'simligi, zararkunandalar, oq qanot, bodring kasalliklari, Qovun bitlari, bodring barglari, tuxumdonlar, gullar va poyalar.

Ko'pgina hollarda, bodring hasharotlar zararkunandalari tomonidan hujumga uchraydi. Ularni topish oson, siz o'simliklarni muntazam ravishda tekshirib turishingiz kerak va birinchi belgilar paydo bo'lganda, kurashni boshlashingiz kerak. Agar choralar o'z vaqtida ko'rilmasa, hosilni yo'qotish va barcha o'simliklarni yo'q qilish xavfi mavjud.

Har bir o'simlikda bo'lgani kabi bodring ham turli zararkunandalarga moyil bo'lishlari bilan duch kelishadi. Bunday holda, siz kutgan sifatli hosilni olish ko'pincha imkonsiz bo'ladi. Bunday holda, mumkin bo'lgan zararkunandalar va ular bilan to'g'ri kurashish haqida hamma narsani bilib olishingiz kerak

Zararkunandalarga qari kurashilmasa ular juda katta talofotlar keltiradi. Buning natijasida, turli muammolar nafaqat bodring kasalliklarini, balki turli zararkunandalarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Qovun bitlarining ko'p navlari bor. Bodringga hujum qiladigan bunday shira ba'zan qora shira deb ataladi. Bunday xatto ko'pincha bodring barglarining pastki qismida joylashgan. Bunday zararkunandaga e'tibor bermaslik mumkin emas,

chunki zararkunanda ommaviy ravishda tarqalganda, butun o'simlik, shu jumladan tuxumdonlar, gullar va poyalarning o'zlari yopishqoq modda bilan qoplangan bo'ladi.

Profilaktika maqsadida nafaqat bodringli, balki uning atrofidagi begona o'tlar bilan ham faol kurashish kerak. Bunday holda, avvalgi o'simliklarning qoldiqlarini ajratish kerak. Bundan tashqari, sabzavot ekish navbatma -navbat bo'lishi kerakligini unutmang. Shira mag'lubiyatini o'z vaqtida sezish uchun o'simliklar muntazam tekshirilishi kerak. Birinchi zararkunandalarni sezganingizdan so'ng, ularni suv bilan to'ldirilgan idishga yuvish kerak. Sifatli kul oz miqdordagi zararkunandalarga qarshi kurashda yaxshi. Bodring doka sumkasidan bu aralashma bilan kukunlanadi. Shuningdek, ba'zi bog'bonlar kulga oz miqdordagi tamaki changini qo'shadilar. Kul eritmasi purkash uchun ham mos keladi, u quyidagicha tayyorlanadi: ikki yuz gramm oldindan elakdan o'tkaziladi va kamida bir kun infuz qilinadi, bu kul ellik gramm sovun bilan aralashtiriladi, so'ngra hosil bo'lgan eritma o'nda suyultiriladi. litr suv. Eng samarali natijaga erishish uchun choyshablarning pastki qismiga alohida e'tibor berib, o'simliklarni kechqurun, pastdan yuqoriga sepish yaxshi bo'ladi.

Bodringdagi o'rgimchak oqimi - bu juda kichik hasharot, lekin bu uning xavfidan katta emas. Xususan, issiqxonalarda o'sadigan bodringda bunday oqadilar paydo bo'lganda ehtiyot bo'lish kerak. Dastlab, o'simliklarda pinakka juda o'xshash kichik nuqta paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan barg sarg'ayadi va keyin butunlay quriydi.

Issiqxonada o'sadigan o'simliklar chivinlarga ta'sir qiladi, ildiz kasalligiga chalingan zaiflashgan butalar eng zaifdir. Oq lichinkalar eng katta zararni keltirib chiqaradi. Ular ildizlardagi parchalarni kemiradilar va ildizni ichkaridan uradilar. Bodringning zararlangan qismlari tez quriy boshlaydi va quriydi. Zavod endi to'liq va to'g'ri rivojlana olmaydi. Shu bilan birga chivinlar bodringni boshqa kasalliklarga yuqtirishlari mumkin.

Hech qanday holatda siz tuproqni haddan tashqari quritmasligingiz kerak, shuningdek, har xil axlat va o'simlik qoldiqlaridan joyni doimiy tozalashingiz kerak. Oldini olish maqsadida oltingugurt briketlari bilan dezinfektsiya qilish maqsadga muvofiqdir. O'simlik allaqachon zararlanganda, siz ularni sarimsoq yoki piyozdan tarozi infuziyasi bilan qayta ishlashingiz kerak bo'ladi: o'n litr suv uchun ikki yuz gramm miqdorida. Bu holda, ladybuglar tabiiy tartib sifatida harakat qilishi mumkin: ularni o'ziga jalb qilish uchun bodring yoniga arpabodiyon ekish mumkin.

Yana bir zararkunandalardan kichik kapalak bo'lib, uni oq qanot deb nomlanadi. Bu zararkunanda bodring barglarining pastki qismini yaxshi ko'radi. Whitefly lichinkalari vaqt o'tishi bilan qora qo'ziqorin deb ataladigan o'ziga xos yopishqoq moddani chiqaradi. Shuning uchun, keyinchalik, bodring barglari qora rangga aylanadi. U o'simlikdan barcha sharbatlarni so'rib oladi.

Tamaki hidi zararkunandalarga juda yoqadi.

Slugs-kulrang-jigarrang tuksiz yumshoq mollyuskalar. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu zararkunanda juda yoqimsiz ko'rinishga ega va shilimshiq shilimshiq izini qoldiradi. Zararkunandalarning o'lchamlari har xil bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha ular uzunligi kamida santimetrga teng. Zararkunanda tunda o'simlik bilan oziqlanadi, shundan keyin katta teshiklar qoladi. Albatta, zararkunanda juda sekin, lekin ayni paytda u ochko'z, shuning uchun o'simliklarni to'liq eyish mumkin.

Jang qilish uchun siz kuzda tuproqni ehtiyotkorlik bilan qazishingiz kerak. O'simlik qoldiqlarini muntazam ravishda olib tashlang va begona o'tlarni yo'q qiling. O'simliklar yaqinidagi tuproq kul bilan, saytning o'zi esa ohak bilan changlanishi kerak.

Zararkunandalarga qarshi kurash:

- kimyoviy moddalar yordamida tuproqning sirt qatlamini dezinfektsiya qilish;
- kattalarni Tiofos yoki Xlorofos bilan purkash;

- agar zararkunandalarning ommaviy ko'payishi bo'lsa, Fufanondan foydalaning - urug'larni sepgandan yoki bodring ko'chatlarini ekishdan keyin tuproqni ushbu insektitsid bilan seping.

Oldini olish:

- bodring ekishni boshlashdan oldin tuproqni isitib oling;
- faqat kuchli va to'liq sog'lom ko'chatlardan foydalaning;
- erga hasharotlarga qarshi maxsus dori qo'shing - masalan, donador Bazudin;
- fasllar orasida issiqxona devorlarini dezinfektsiya qilish.

Bodring barglarining zararkunandalariga qarshi kul eritmasi bilan purkab yo'q qilish mumkin. Uni tayyorlash uchun: 10 litr suv paqirida 200 g eritib olinadi va kul va 50 gr. rejalashtirilgan kir sovuni solinadi. Xuddi shu protsedura uchun siz fermentlangan o'tlarning infuzionini tayyorlashingiz mumkin: kun davomida bir chelak suvda 1 kg o'tni damlab oling va ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Viggiani G., Mazzone P. Morfologia, biologia e utilizzazione di *Prosopaltella lahorensis* How. (Hym, Aphelinidae), parassita esotico inti odotto in Italia per la lotta biologica al *Dialeurodes citri* (Ashm.) // Bol. Lab entomol. agr. P. Silvestri. 1978. V.35. p. 99-160.
2. <https://uz.battagliadifiori.com/ogurechnye-bolezni-i-vrediteli-1517>
3. <https://uz.cosmeticn.ru/11085-diseases-of-cucumbers-their-types-and-treatment-pest.html>